

TEORÍAS DE APRENDIZAJE ADECUADAS AL SURGIMIENTO DE LAS APLICACIONES TÉCNICAS DE LOS DEPORTES DE COMBATE

José Angel Delgado Leyva¹

Resumen

El presente artículo nos permite observar la evolución del aprendizaje de las aplicaciones técnicas de los deportes de combate a través de teorías educativas, para facilitar el enfrentamiento a las nuevas necesidades de enseñanza; y reflexionar sobre cómo conseguir el tan ansiado proceso y la adquisición del conocimiento dentro de una apreciación crítica del individuo y su relación con el entorno.

Para ello se utiliza un enfoque cualitativo en el procedimiento metodológico del análisis documental del nivel empírico, que permite construir toda la composición del estudio. Del nivel teórico se resalta el histórico – lógico, el análisis y síntesis, y el método inductivo – deductivo, con lo cual se confirman los resultados finales.

Palabras Clave: Abstracción, observación, imitación, técnica, deporte.

Abstract

This article allows us to observe the evolution of the technical applications of combat sports through pedagogical theories, to facilitate the confrontation with the new teaching and learning needs, and to reflect on how to achieve the long-awaited process and acquisition of knowledge within a critical appreciation of the individual and his relationship with the environment.

To this end, in the methodological approach of the document analysis of the empirical level, a qualitative approach is used, which allows to build the whole composition of the study. At the theoretical level, the historical-logical, the analysis and synthesis, and the inductive-deductive method are emphasized, with which the final results are confirmed.

Keywords: Abstraction, observation, imitation, technique, sport.

¹ José Angel Delgado Leyva. PhD Filosofía de las artes marciales. Lic. en Derecho. Maestrante en Deportes de Combate. Director de proyectos deportivos y de salud Organización Fuerza Cultural, Brasil. Director del Instituto de Terapias Tradicionales Alternativas y Complementarias, Uruguay. <https://orcid.org/0000-0001-8779-8382>

1. Introducción

Antes de iniciar un examen de la génesis de los deportes de combate, es necesario determinar un concepto de esta manifestación deportiva que permita contar con unidades cognitivas de significados que posibilite comprender la experiencia que emerge de la interacción con el tema.

Como tal, los deportes de combate pueden ser cualquier actividad física e intelectual humana de carácter competitivo, regida por reglas institucionalizadas, destinadas a luchar con dos o más oponentes, utilizando movimientos técnicos y tácticos de los miembros superiores e inferiores, el contacto cuerpo a cuerpo, o el uso de armas.

El concepto de deporte en sí por su complejidad simbólica, realidad social y cultural, resulta indefinible, más su carácter psico-motor es innegable, por tanto, a través de teorías psicopedagógicas se busca la evolución del aprendizaje de las técnicas de los deportes de combate específicamente en el entorno ambiental y social del ser humano.

1.1 Desarrollo. Teoría del surgimiento de los deportes de combate.

Durante el análisis documental de los deportes de combate se identificaron interpretaciones de hechos deportivos asociados a expresiones empíricas y cognitivas relacionadas con manifestaciones de gestos de animales y movimientos de árboles, efectos del viento, y deslizamientos de superficies; lo cual exige recordar el surgimiento del hombre y su desarrollo a través del tiempo, con la aparición de actitudes particulares de lo que en la actualidad se denominan deportes de combate, tales como la lucha y sus diferentes manifestaciones tales como el judo, el karate, el boxeo, la esgrima y otras artes llamadas marciales. Por tanto, las necesidades de su estudio y tratamiento están justificadas con el hecho de que proporciona el instrumental teórico y

metodológico para el desarrollo de capacidades intelectuales.

García Guerrero y Fernández-Truan (2018)² definen el nacimiento del deporte como una expresión de lo espontáneo, lo recreativo, la improvisación y la creatividad del hombre, adaptados al medio ambiente urbano. Aunque su estudio está encaminado a los deportes urbanos manifiesta algunas variables importantes que caben destacar.

Por tanto, para el estudio psicológico de la similitud técnica de los deportes de combate con expresiones de gestos de animales y movimientos presentes en la naturaleza, es necesario examinar el umbral de las manifestaciones de luchas a partir de la posición del hombre como un ser psico-socio-cultural. En el aspecto psicológico se destaca como el entorno evoluciona la mente humana, obligando a trabajar y así transformar la naturaleza de acuerdo a las necesidades, desarrollando el pensamiento abstracto, la observación, la imitación y la acumulación de experiencia. Como el conflicto es inherente a la interacción humana, facilitó la aparición de mecanismos de ataques y defensas que pudieron darse para la lucha en busca de nuevos terrenos con mejores condiciones para el asentamiento, la caza y la agricultura. En consecuencia, el pensar del hombre sobre la defensa aumentó las maneras distintivas de preservarse, así, de forma empírica volcó su atención en la observación del entorno, aprendiendo las formas y mecanismos de lucha presentes en él. Norbert Elias y Eric Dunning (1992)³ manifiestan que el deporte fue un barbarismo en su diagnóstico sociológico, siendo esta una actividad lúdica derivada de las luchas y la caza.

Se asume que el hombre incorpora con gran fuerza la naturaleza en sus abstracciones, formando una simbiosis llena de múltiples significados. Todas las manifestaciones visuales, gestuales y sonoras que produce desde la antigüedad están inspiradas directamente en ella, usando de tal manera los

² GÉNESIS DE LOS DEPORTES URBANOS. Sebastian García Guerrero; Juan Carlos Fernández-Truan. Universidad Pablo de Olavide. Athenea Digital (marzo 2018) ISSN: 1578-8946

³ Deporte y ocio en el proceso de la civilización. Norbert Elias y Eric Dunning. ISBN: 9681646878. Madrid. Fondo de Cultura Económica, 1992

sentidos para percibir los fenómenos del medio. Muchos atribuyen estos elementos vinculados a las religiones antiguas como surgimiento del deporte, mas para los antropólogos Blanchard y Cheska (1986:64)⁴ situar el deporte como un descendiente directo del rito es ante todo una idea especulativa, pues, según ellos, las pequeñas bandas de cazadores-recolectores del paleolítico disponían del suficiente tiempo libre para dedicarlo a fines recreativas. Por ello, citando sus palabras, “Es lícito, entonces, suponer que para el hombre primitivo las actividades deportivas entraban en su realidad cotidiana ofreciéndole alternativas recreativas dentro de una existencia marcada por el ocio, además de propiciar el ejercicio físico y la destreza en las técnicas de caza (velocidad, puntería, esquivas) y de servir de mecanismos de socialización y refuerzo de las normas y valores culturales”

Hay que destacar que siempre que el ser humano emplea la observación como método se incluyen cuatro factores psicológicos, la atención, la sensación, la percepción y la reflexión. Y también cuatro intelectuales, concreción, inducción, abstracción y deducción, los cuales interactúan para obtener el conocimiento concreto e ir de lo particular a lo general o viceversa.

2. Teoría del aprendizaje social.

Es muy probable que las técnicas de lucha surgieran de las expectativas encontradas en la naturaleza y con el apoyo de la interacción social, puesto que de otra manera un individuo enajenado de la sociedad se manifestaría con acciones instintivas de luchas, y no tendría el haber técnico y táctico codificado tan extenso como el de hoy en día, el cual se puede apreciar en cualquiera de las expresiones combativas.

La simulación del zarpazo de las garras de una fiera, la pegada de las alas de un ave, el pateo o el lanzamiento de una bestia pudieron ser las

primeras manifestaciones técnicas primitivas presentes en el combate de dos o más personas. En función de justificar la afirmación de como el humano está influenciado por el medio ambiente se puede citar al psicólogo *Albert Bandura*, el cual propuso la teoría del aprendizaje social, la cual sugiere que la observación, la imitación y el modelaje juegan un papel primordial en dicho proceso. La teoría de Bandura combina elementos de las teorías conductuales, que sugieren que todos los comportamientos son aprendidos a través del condicionamiento, y de las teorías cognitivas, que toman en cuenta influencia de factores psicológicos tales como la atención y la memoria.

Su teoría al igual que la de *Vygotsky*, agregó un elemento social al aprendizaje, argumentando que las personas pueden aprender nueva información y comportamientos observando. Dicho fenómeno es conocido como aprendizaje observacional, este tipo de aprendizaje puede ser empleado para explicar una amplia variedad de comportamientos, incluyendo aquellos que a menudo no lo pueden ser por otras teorías del aprendizaje.

3. Teoría del aprendizaje observacional.

Con el uso del modelo de desarrollo del comportamiento presentado por *Hogan (1994b)*, se infiere en que el aprendizaje observacional y la imitación son elementos del aprendizaje social, ya que en los tres casos se involucra la participación de un coespecífico. En el aprendizaje social un organismo puede influir de diversas maneras sobre otro u otros, transmitiendo cierta información desde lo auditivo hasta lo visual, involucrando asimismo la forma del comportamiento del coespecífico. El que observa puede aprender por medio de la audición o la visión; por ello, el aprendizaje social incluye tanto al aprendizaje observacional como a la imitación, así como a otros comportamientos que son guiados por señales auditivas o visuales. A todo esto, se le puede agregar las señales del sentido

⁴ Antropología del deporte. Kendall Blanchard, Alyce Taylor Cheska. Barcelona: Bellaterra, 1986. ISBN: 84-7290-044-4

del tacto, teniendo en cuenta la experiencia del aprendizaje de los atletas de judo con deficiencia visual.

Para muchos autores la imitación involucra aspectos de mayor complejidad que los del aprendizaje social y del aprendizaje observacional, pues requiere que un ser reproduzca de manera motriz un comportamiento que percibió de manera visual. También involucra la observación precisa de un comportamiento o respuestas del modelo o demostrador. Según *Suboski y Bartashunas (1984)* la imitación son un conjunto de comportamientos que se adquieren observando a coespecíficos. *Klopper (1961)* ya había señalado que algunas de las respuestas producidas en lo social son transitorias, mientras que las imitativas permanecen como un cambio relativamente permanente.

Una condición más para que un comportamiento se considere aprendido por medio de la imitación, es que sea nuevo en el repertorio del observador. Por otro lado, *Miklósi (1999b)* mencionó que el sistema de igualación observación-ejecución propuesto por *Rizzolatti y Arbib (1998)* provee una teoría general que explica los fenómenos imitativos y los coloca en un contexto evolutivo. Por tanto, una vez extraídos por la observación y posterior imitación los movimientos positivos de lucha de los elementos naturales y de los animales, y consecutivamente aplicado a las formas combativas del hombre, se logró una dimensión técnica y táctica superior que luego sería conservada para permanecer hasta la actualidad.

4. Teoría de constructivismo y el modelo de la pedagogía operatoria.

Una panorámica actual de las tendencias pedagógicas contemporáneas no puede obviar una referencia y una reflexión acerca del constructivismo y el modelo de la pedagogía operatoria.

El constructivismo concibe al conocimiento, como una construcción personal que realiza el hombre en interacción con el mundo circundante. Cada persona “construye” su realidad, su

representación del mundo, en función de su viabilidad, por lo que no cabe en la opción constructivista hablar de verdad absoluta, o de objetividad del conocimiento.

En el área de las ciencias particulares, el constructivismo tiene su antecedente más explícito en la psicología genética de Jean Piaget, en cuanto a la idea de las estructuras cognitivas que se van integrando progresivamente desde las más simples a las más complejas. Las ideas comunes del constructivismo son las siguientes:

- Todo conocimiento es una construcción humana. El hombre es un ser activo que construye conocimientos.
- Existen estructuras previas, a partir de las cuales se construye el conocimiento.
- La construcción del conocimiento tiene un valor personal. Los conocimientos no son verdaderos o falsos, sino simplemente viables.

Por otra parte, el modelo de la pedagogía operatoria de Jean Piaget, se caracteriza por sus objetivos de descubrir y explicar las formas más elementales del pensamiento humano desde sus orígenes.

Los aspectos principales del esquema de Piaget pudieran exponerse resumidamente como sigue:

1. El equilibrio es la categoría fundamental para comprender la relación entre un sistema vivo y su ambiente. En un medio altamente cambiante, cualquier organismo vivo debe producir modificaciones tanto de su conducta (adaptación) como de su estructura interna (organización) para permanecer estable y no desaparecer, por tanto, son procesos que tienden al equilibrio más efectivo entre el hombre y su medio.
2. La relación causal entre estos dos tipos de modificaciones (conducta externa y estructura interna) se produce a partir de las acciones externas con objetos que ejecuta el sujeto, los cuales, mediante un proceso de interiorización, se transforman paulatinamente en estructuras intelectuales internas, e ideales.

El proceso de interiorización de esas estructuras, Piaget lo explica a través de la elaboración de una

teoría del desarrollo intelectual en la cual lo divide en tres grandes períodos: inteligencia sensorio-motriz, período de preparación y organización de las operaciones concretas y período del pensamiento lógico-formal.

Al culminar la persona los quince o dieciséis años de edad, con el desarrollo de estructuras lógicas formales o pensamiento lógico-formal, el cual se caracteriza por ser un pensamiento hipotético-deductivo que le permite al sujeto llegar a deducciones a partir de hipótesis enunciadas verbalmente, y que son, según Piaget, las más adecuadas para interactuar e interpretar la realidad objetiva. Estas estructuras lógico formales resumen las operaciones que le permiten al hombre construir, de manera efectiva, su realidad.

Si bien esta teoría ha recibido críticas por su marcada influencia de la biología y la lógica que limitan una real y completa interpretación de la psique humana, no debe ser desconocida. Entre sus aportes se destacan la importancia que confiere al carácter activo del sujeto en el proceso del conocimiento, la interiorización como el mecanismo que explica la obtención del conocimiento a través del tránsito del externo a lo interno, y la elaboración de tareas experimentales sumamente ingeniosas que se han incorporado a las técnicas actuales de diagnóstico del desarrollo.

5. Elementos técnicos incorporados de la naturaleza en las manifestaciones de luchas.

Tras el estudio de estas teorías surge la hipótesis de que el carácter dinámico de la vida del hombre a través de los tiempos, con sus vivencias, sus dificultades, sus necesidades, y al mismo tiempo su estrecho relacionamiento con la naturaleza que lo rodea, propició la oportunidad de crear técnica de combate sobre la base de los elementos de su entorno; y su posterior incorporación en las manifestaciones lúdica o de deportes, que propiciaron las herramientas que garantizarían la victoria en la actividad competitiva.

Por ejemplo, la técnica de agarre de las manos del *tackle* en la lucha rememora a las peleas de los monos, omitiendo el detalle de que estos se muerden cuando se derriban, también la técnica de despegue del cuerpo del adversario por los hombros se asemeja a los lanzamientos realizados por los hipopótamos africanos, de igual forma los búfalos realizan el mismo gesto con la cabeza ante el ataque de las fieras. También la técnica del *Molino* extraída del *Sambo*, guarda semejanza con la arremetida del águila en pleno vuelo hacia su presa.

De igual manera, muchos maestros del *Karate* aprendieron con maestros del *Pak Hok Pai* (gruya blanca) elementos técnicos que luego incorporarían en su arte marcial, haciendo alusión a los movimientos defensivos que realizan estas aves, dando muestra de la construcción de estas técnicas sobre la base un pensamiento profundo y abstracto. En otro ámbito, muchas técnicas de despegue del cuerpo del adversario son encontradas en los jeroglíficos de las pirámides de Egipto, las cuales poseen cierto simbolismo a una pirámide invertida, lo que evidencia la observancia del entorno y su incorporación a determinados elementos técnicos. Resaltando este aspecto cabe destacar que en el Oriente Antiguo se asumía la posición filosófica de que el hombre era semejante a una montaña, por tanto, en muchas de sus técnicas existían cambios posturales los cuales eran denominados de acuerdo a la circunstancia, tales como descende la montaña (cuando se estaba más próximo del suelo) o asciende la montaña (cuando realizaba una postura cuyo centro de gravedad distanciaba del suelo). En la misma línea, se comenta sobre la abstracción de la técnica *Yama Arashi* en el *Judo*, la cual traducida significa "Tormenta en la montaña", haciendo similitud del hombre como el accidente geográfico. Esta técnica fue creada por el maestro *Saigo Shiro* en Japón, quien fue discípulo directo del maestro *Jigoro Kano*.

6. Resultados y Discusión

- Entre los resultados se encontró que el estudio de las teorías del aprendizaje, y los elementos en la naturaleza aplicados al arsenal técnico en los deportes de combate

sirve de instrumental teórico y metodológico para el desarrollo de capacidades intelectuales.

- El análisis de las teorías de aprendizaje sobre la base de la observación de los elementos del entorno en la naturaleza puede ser una herramienta metodológica que posibilite la creación de técnicas y tácticas de luchas posteriormente incorporadas en los deportes de combate.
- La creación de técnicas y tácticas a partir de la observación de la naturaleza puede ser un instrumento que defina el arsenal técnico en la competencia.

7. Conclusiones.

La necesidad de un conocimiento histórico – sociológico es tan antigua y universal como la necesidad del conocimiento de la naturaleza. Una humanidad que no tenga una conciencia de su pasado sería tan inusitada como un individuo amnésico. Se incide, que en la medida que el pasado humano es mal conocido o mal interpretado, los hombres y los grupos de hombres tienen una visión incorrecta de su presente y de su futuro. Y como es natural, esto también tiene un alcance práctico.

Mediante este trabajo se evidencia la naturaleza social del deporte de combate, y de cómo se trata de una práctica social que pudo nacer de la observancia de los fenómenos naturales y de los animales presentes en el entorno.

Por otra parte, el ejercicio de estos deportes es cada vez más generalizado entre amplios segmentos de la población en prácticamente todas las sociedades, en tanto son una actividad benéfica, que engloban un amplio repertorio de símbolos, valores, normas y comportamientos, que los identifican y diferencian claramente de otras prácticas sociales. En tal sentido delimitan un ámbito cultural específico, que ha ido adquiriendo una diferenciación funcional propia a medida que se ha desarrollado el proceso de modernidad, hasta alcanzar el carácter universal que actualmente tienen.

La inserción de estas ideas ha requerido de un estudio profundo en torno al tratamiento y comprensión del concepto de deportes de combate, lo que conduce a la perspicacia de la génesis y evolución de las ideas en este contexto, así como de diversas teorías del aprendizaje, a la vez que nos permite establecer y delimitar el contenido de la investigación psicopedagógica del surgimiento de las diferentes manifestaciones de luchas deportivas.

Referencias.

1. *Sebastián García Guerrero; Juan Carlos Fernández-Truan. (2018) GÉNESIS DE LOS DEPORTES URBANOS. GENESIS OF URBAN SPORTS. Athenea Digital ISSN: 1578-8946*
2. *Norbert Elias y Eric Dunning. (1992) Deporte y ocio en el proceso de la civilización. Madrid. Fondo de Cultura Económica, ISBN: 9681646878.*
3. *KOTTAK, C. P. (2002) “Breve historia de las principales teorías antropológicas” en Antropología Cultural, Madrid: McGraw-Hill*
4. *Isabel Jociles Rubio (1999) Revista de Dialectología y tradiciones. Vol. n°2. Universidad Complutense. España.*
5. *Téllez Anastasia (2007) La investigación antropológica. España.*
6. *Flores Luis (1993) La antropología en las ciencias naturales. Chile.*
7. *Mauss Marcel (1979) Sociología y Antropología. Madrid. España.*
8. *Arranz Enrique B. (2002) Conflicto: Antropología, Psicología y Educación. España.*

9. Mar Merino. M. (2002) *La Naturaleza en las artes. Madrid. España.*
10. Barona Eduardo. (2016) *Introducción al estudio de la interacción humano y animal. Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).*
11. Sebastián Solanes. Raúl. F. (2012) *Antropología filosofía y deporte. España*
12. ARRIAGA-RAMÍREZ, ORTEGA-SAAVEDRA, MEZA, HUICHÁN, JUÁREZ, RODRÍGUEZ Y CRUZ-MORALES. (2006) *ANÁLISIS CONCEPTUAL DEL APRENDIZAJE OBSERVACIONAL Y LA IMITACIÓN. Revista Latinoamericana de Psicología. volumen 38. Universidad Nacional Autónoma de México. México.*
13. DIAZ SANJUAN. LIDIA (2010) *LA OBSERVACIÓN. UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO. México.*
14. Vergara Carlos. *Bandura y la teoría del aprendizaje social.*
15. Linares. R. A. (2008) *Desarrollo cognitivo: Las teorías de Piaget y Vygostky. Universidad Autónoma de Barcelona. España.*
16. VV. AA. (1996): *La Función del Deporte en la Sociedad. Salud, Socialización, Economía, Madrid, Consejo Superior de Deportes.*
17. Cagigal, J. M. (1982): «En torno a la educación por el movimiento», *Revista Internacional de Ciencias Sociales*, 92, vol. XXXIV. París, UNESCO.
18. Elias, N. (1987): *El proceso de la civilización. Investigaciones sociogenéticas y psicogenéticas, México,*
19. FCE. y E. Dunning (1992): *Deporte y ocio en el proceso de la civilización, México, FCE.*
20. Lagardera, F. (1990): *Una interpretación de la cultura deportiva en torno a los orígenes del deporte contemporáneo en Cataluña (tesis doctoral). Barcelona, Universidad Central de Barcelona.*
21. Olivera, J. (coord.) (1995): «Las actividades físicas de aventura en la naturaleza: análisis sociocultural», *Dossier de la revista Apunts*, 41
22. Colectivo de autores. (1987) *Psicología general. La Habana. Cuba.*
23. López Rodríguez. Alejandro (2006) *El proceso de enseñanza aprendizaje en educación física. La Habana. Cuba.*
24. *Shaolin Traditional Kung Fu Series Book (2001) Seven Star Mantis Boxing. China.*
25. www.revistas.unam.mx/index.php/antropologia. Carvajal Veitía Wiliam. (2017) *Contribución de la bioantropología del deporte al desarrollo del alto rendimiento y sus principales hitos en Cuba. Universidad de las Ciencias de la Cultura Física y el Deporte. La Habana. Cuba.*

26. *Pérez Rodríguez, Patricia Margarita (2004) Revisión de las teorías del aprendizaje más sobresalientes del siglo XX. Tiempo de Educar, vol. 5, núm. 10, julio-diciembre, pp. 39-76*
27. *Universidad Autónoma del Estado de México*
28. *Toluca, México. ISSN: 1665-0824*